

Zenodo: SZ-BB-II-02-02: Gemeinsames Erstellen einer Präsentation

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Lehmler @Julia Victoria Dinier @Alexander Schröter @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851216
ID	SZ-BB-II-02-02
Titel	Gemeinsames Erstellen einer Präsentation
Bildungsbereich	BERUFLICHE BILDUNG
Persona	P: Jasper - Auszubildender https://doi.org/10.5281/zenodo.10091281
Kurzbeschreibung	Jasper ist Auszubildender zum Industriemechaniker bei Zeiss und muss gemeinsam mit seinen Klassenkamerad*innen eine Präsentation für das Fach Wirtschaftslehre erstellen.
Ergebnis	Jasper und seine Klassenkamerad*innen finden in BIRD einen gemeinsamen digitalen Raum, um effizienter zusammenzuarbeiten und sich direkt bei Fragen auszutauschen.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• AKtivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Anlegen eines Projektes in BIRD"
Vorbedingungen	BIRD Registrierung und BIRD Zugangsdaten
Komponenten	CHAT ARBEITSBEREICH KONTAKTE
Services / Tools	Haiku Check, Textbearbeitung, Plattform, die die Berufsschule nutzt

Problemszenario

Einleitung

Jasper Kempe ist Auszubildender im ersten Lehrjahr. Für die Berufsschule soll er gemeinsam mit einigen Klassenkamerad*innen eine Präsentation halten. Sie sollen sich ein Thema im Lernfeld "Wirtschaftslehre" erarbeiten und dazu vortragen. Da die anderen in der Berufsschule in unterschiedlichen Betrieben sind und sie sich deswegen gar nicht so oft in der Woche sehen, entscheiden sie sich für eine digitale Zusammenarbeit.

Problemdefinition

Aufgrund der Entscheidung digital zusammenzuarbeiten, fragt sich Jasper, wie das am besten funktionieren könnte, so dass sie alle gleichzeitig ein gemeinsames Dokument (z.B. Powerpoint, Poster, Prezi, Mini-Film/Screencast, Board, weitere), welches sie während des Vortrages nutzen möchten, bearbeiten und kommentieren können. Dafür braucht er eine geeignete Lösung.

Gleichzeitig wäre es gut, wenn diese Lösung auch die Gruppenarbeit durch einen gemeinsamen Kalender, Terminerinnerungen und Möglichkeiten des gemeinsamen Online-Austauschs unterstützt wird. Da Jasper nicht Muttersprachler ist, sind für ihn inklusive Elemente wie eine Rechtschreibprüfung und Begriffserklärungen von Bedeutung. Wichtig ist Jasper und seinen Mitschülern auch, dass das System vertrauenswürdig mit ihren Daten umgeht.

Hintergrund und Kontext

Jasper weiß, dass er nicht das beste Zeitmanagement hat. Seine Aufgaben pünktlich fertig zu bekommen ist für ihn eine Herausforderung. Und bei Gruppenarbeit ist es noch wichtiger, da die gemeinsamen Absprachen eingehalten werden müssen. Als Nichtmuttersprachler ist sich Jasper nicht immer sicher, ob er die Aufgabenstellung richtig verstanden hat und ob er den Gesprächen seiner Klassenkamerad*innen folgen kann, wenn sie ihm schnell etwas erklären. Auch wenn sie die meiste Zeit Rücksicht nehmen und nachfragen, ob er alles verstanden hat, ist das doch immer eine zusätzliche Herausforderung.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Jasper möchte sich einbringen, genauso wie alle anderen. Den Jugendlichen fällt es schwer, Aufgaben zu koordinieren – ob bei den Treffen in der Berufsschule oder virtuell. Sie müssen auf alle Fälle einen besseren Weg für die Zusammenarbeit finden. Die Präsentation muss nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein. Jasper und seine Klassenkamerad*innen wollen nicht nur das Thema, das sie aufhaben, verstehen, sondern auch eine gute Note für ihre Präsentation bekommen.

Pre BIRD Lösungsversuche

Jaspers Gruppe hat sich bisher einmal nach der Schulstunde getroffen. Ein Mitschüler hatte die Präsentationsvorlage auf seinem Rechner, die anderen haben sie angeschaut und ein bisschen "rumdiskutiert". Auf diese Weise hat aber nicht jeder direkten Zugriff auf das Dokument – die einzelnen Teile müssten in einem zusätzlichen Schritt zusammengefügt werden. In einem gemeinsamen digitalen Raum wäre die Arbeit deutlich effizienter und sie könnten sich direkt bei Fragen austauschen, statt auf das nächste Treffen warten zu müssen oder auf anderem Weg Nachrichten auszutauschen.

Aktivitätsszenario

Ablauf: "Anlegen eines Projekts in BIRD"

Schritt 1: Jasper erstellt das Projekt "Das magische Viereck der wirtschaftlichen Gesamtrechnung" in seinem Arbeitsbereich. In der Schule hatte die Gruppe das bereits besprochen, bevor alle weiter mussten. Jasper hatte sich bereit erklärt.

Schritt 2: Nun zieht er ein Textbearbeitungstool in das Projekt und teilt dieses anschließend mit den anderen Auszubildenden. Das Teilen erfolgt über die Kontaktsuche und den jeweiligen Namen. Über eine Chat-Funktion des Kontaktbereichs informiert er seine Mitschüler über das erfolgreiche Anlegen des gemeinsamen Dokuments und fragt, wie es weitergehen soll.

Schritt 3: Seine Mitschüler melden sich nach kurzer Zeit und sie legen dann gemeinsam fest, was es zu bearbeiten gibt und wer welche Aufgaben übernimmt. Sie entscheiden sich auch schon für ein konkretes Präsentationstool.

Schritt 4: Jasper zieht sich das Tool [Haiku Deck: Presentation Software and Online Presentation Tools](#) in das gemeinsame Projekt. Der gemeinsame Projektbereich eröffnet ihm nun den Zugang zu Haiku Deck und dort loggt er sich mithilfe von Single-Sign-On ein.

Schritt 5: Nachdem Jasper geeignete Foliendesigns durchsucht hat und die anderen einige Favoriten in den Chat gestellt haben, wählen sie per Abstimmung ein geeignetes aus. Nun kann die gemeinsame Ausarbeitung beginnen. Jasper kann in Echtzeit nachverfolgen, wie ein Auszubildender Verkaufsstatistiken in Form von Grafiken einfügt. Ein anderer schreibt die Erläuterungstexte und fügt zusätzliche Diagramme hinzu. Wieder ein anderer übernimmt den Teil über Kosten-Nutzen-Analysen und fügt Tabellen hinzu. Jasper kümmert sich gerne um das Design und passt dies auch immer gleich an.

Schritt 6: Im Gegensatz zu seinen Mitschülern ist sich Jasper noch sehr unsicher in der deutschen Grammatik und hat Probleme, die "richtigen" Worte zu finden. Daher nutzt er parallel eine auf künstlicher Intelligenz basierende, technische Schreibhilfe um seine Sprechanteile auszuformulieren. Er fragt daraufhin die anderen, was sie davon halten und ob sie eventuelle Fehler korrigieren können. Leider hat er dieses Tool nicht im gemeinsamen Arbeitsbereich gefunden und musste es extern nutzen.

Schritt 7: Der eine Auszubildende setzt einige Fragezeichen und Kommentare bei Daten, die er nicht ganz versteht. Jasper antwortet direkt auf seine Kommentare, klärt Unklarheiten und gibt zusätzliche Informationen. Das Team nutzt den integrierten Chat von BIRD, um sich über die Fortschritte und anstehende Aufgaben auszutauschen.

Schritt 8: Von seinem Kalender erhält Jasper nun eine Erinnerung, dass er an diesem Tag ein Treffen hat. Die meiste Zeit kommuniziert die Gruppe über Kommentare in den gemeinsamen Dokumenten und dem Chat, sie haben aber vereinbart, dass sie sich ein paar Tage vor der Präsentation noch einmal treffen.

Schritt 9: Jasper loggt sich mithilfe von SSO in die Plattform, die die Berufsschule nutzt, ein. Hier startet er eine Videokonferenz innerhalb der Plattform, damit die Gruppe die gesamte Präsentation durchgehen und letzte Anpassungen vornehmen kann.

Schritt 10: Nach Abschluss der Arbeit schicken sie den Link zur Präsentation an ihren Lehrer, um vorab Feedback zu erhalten.

Schritt 11: Basierend auf den Anmerkungen und Vorschlägen des Lehrers nehmen sie finale Anpassungen vor.